

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУПРОВОДНИКОВ: МИНИМИЗАЦИЯ ОТХОДОВ И ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ

Марголин Дмитрий Григорьевич

старший инженер по работе с клиентами на производстве
в сфере полупроводников,
Applied Materials, USA, Oregon

В статье рассматриваются основные экологические вызовы, связанные с производством полупроводников, а также перспективные подходы к минимизации отходов и потребления ресурсов в данной отрасли. Особое внимание уделено инновационным технологиям, таким как нанотехнологии, замкнутый цикл производства, использование возобновляемых источников энергии и переработка отходов. Представлены международные экологические стандарты и корпоративные инициативы крупнейших компаний, направленные на достижение устойчивого развития. Анализируются перспективы применения графена, биополимеров и замкнутого водного цикла для снижения воздействия на окружающую среду. Приводятся примеры успешных внедрений технологий переработки и утилизации, а также энергоэффективных решений в полупроводниковом производстве.

Keywords: производство полупроводников, экологическая устойчивость, энергоэффективность, переработка отходов, замкнутый цикл, возобновляемая энергия, графен, биополимеры, инновации, устойчивое развитие.

Актуальность исследования

Производство полупроводников играет ключевую роль в современных технологиях, обеспечивая функционирование таких отраслей, как электроника, автомобилестроение, телекоммуникации и медицина. В условиях стремительной цифровизации и роста потребности в высокопроизводительных устройствах наблюдается резкое увеличение спроса на полупроводниковые компоненты. Однако, несмотря на стратегическую важность этой индустрии, процессы их производства сопряжены с существенными экологическими вызовами, включая высокое потребление энергии, воды и образование значительных объемов токсичных отходов.

На фоне усиливающихся глобальных инициатив по снижению негативного воздействия на окружающую среду и необходимости достижения целей

устойчивого развития, экологическая устойчивость полупроводниковой отрасли становится одной из главных задач для ведущих компаний и мировых экономик. Производители сталкиваются с необходимостью сокращения углеродного следа, снижения использования опасных химических веществ и оптимизации ресурсов, таких как вода и энергия. Это особенно важно в контексте глобальных климатических изменений и необходимости принятия решений, которые позволят смягчить негативное влияние на экосистемы и здоровье людей.

Разработка и внедрение инновационных подходов к минимизации отходов и ресурсов в производстве полупроводников является актуальной задачей для обеспечения устойчивого развития отрасли. Внедрение новых технологий и материалов, переработка отходов и использование возобновляемых источников энергии играют ключевую роль в формировании экологически ответственного производства.

Цель исследования

Целью данного исследования является выявление и анализ экологических аспектов производства полупроводников, с особым акцентом на минимизацию отходов и потребления природных ресурсов.

Материалы и методы исследования

Использованы данные из научной литературы, отчеты международных компаний полупроводниковой отрасли и результаты исследований в области экологически устойчивых технологий.

Методология исследования включает анализ публикаций по теме устойчивого производства полупроводников, изучение международных стандартов и корпоративных инициатив, а также оценку внедрения инновационных технологий для минимизации экологического воздействия. Применялись методы системного анализа и синтеза информации для оценки текущих технологий и перспектив их развития в контексте устойчивого производства.

Результаты исследования

Производство полупроводниковых компонентов, используемых в микропроцессорах, чипах и других электронных устройствах, представляет собой сложный технологический процесс, включающий множество этапов, каждый из которых оказывает значительное влияние на окружающую среду. Современные предприятия полупроводниковой промышленности сталкиваются с рядом экологических проблем, связанных с высоким потреблением ресурсов, образованием токсичных отходов и выбросов, а также использованием химических веществ, опасных для экосистем [1, с. 472].

Процесс производства полупроводников включает несколько ключевых стадий:

1. Выращивание монокристаллов кремния. На этом этапе создаются полупроводниковые пластины, которые служат основой для дальнейшей обработки. Процесс требует больших затрат энергии для поддержания высоких температур, необходимых для кристаллизации кремния, что увеличивает углеродный след производства.

2. Окисление и диффузия. Для формирования микроструктур на кремниевых пластинах используются химические вещества, такие как водородный пероксид и кислоты. Эти процессы приводят к образованию токсичных отходов, которые требуют специальных мер для нейтрализации и утилизации.

3. Фотолитография. В этом процессе для создания схем на пластинах используется фотомаска и светочувствительный материал (фоторезист). Фотолитография требует применения растворителей и химических веществ, которые представляют опасность для окружающей среды при неправильной утилизации.

4. Травление. Травление полупроводниковых структур осуществляется при помощи газов (например, фторуглеродов), которые обладают высоким потенциалом глобального потепления. Также на данном этапе возникают вредные побочные продукты, которые могут попадать в атмосферу.

5. Плазменное осаждение и имплантация ионов. Эти процессы требуют большого количества электрической энергии и используют химические газы, которые могут быть опасны при утечках и выбросах.

Экологические вызовы производства:

1. Высокое потребление энергии.

Производственные процессы полупроводниковой отрасли требуют больших объемов энергии. В 2021 году было подсчитано, что средний завод по производству микросхем потребляет порядка 100-150 МВт энергии в день, этого достаточно для обеспечения энергией небольшого города. Основные источники энергии – это ископаемое топливо, что усугубляет проблему выбросов углекислого газа и других парниковых газов.

2. Водные стоки и потребление воды.

Один из крупнейших экологических вызовов – это водопотребление. Для производства одной пластинки диаметром 300 мм требуется более 10 тысяч литров воды. Вода на всех этапах технологического процесса: от очистки пластин до охлаждения оборудования. Проблема усугубляется тем, что сточные воды, выходящие с заводов, содержат тяжелые металлы, кислоты и другие химические соединения, требующие сложных систем очистки для предотвращения их попадания в водоемы.

3. Химические отходы и токсичные вещества.

Полупроводниковая промышленность использует более 30 различных химических веществ, включая плавиковую кислоту, фосфорную кислоту, азотные соединения и другие растворители. Многие из них относятся к категории особо опасных для здоровья человека и экосистем. Их накопление в отходах и выбросах требует строгих норм безопасности, а при авариях или неправильной утилизации возможны серьёзные экологические катастрофы.

4. Образование твердых отходов.

В процессе производства полупроводников образуются не только химические, но и твердые отходы – бракованные пластины, обрезки материалов,

упаковочные отходы. Эти отходы часто содержат металлы, такие как свинец, ртуть и кадмий, что делает их переработку крайне важной задачей.

Основные экологические проблемы производства полупроводников приведены в таблице 1.

Таблица 1

Основные экологические проблемы производства полупроводников

Этап производства	Основные экологические вызовы
Выращивание монокристаллов	Высокое потребление энергии
Окисление и диффузия	Образование токсичных отходов
Фотолитография	Использование растворителей и химических веществ
Травление	Выбросы газов с высоким потенциалом глобального потепления
Плазменное осаждение и имплантация	Потребление энергии, выбросы химических веществ

На рисунке 1 показано примерное потребление воды на различных этапах производства полупроводников, где видно, что наибольшие объемы воды расходуются на этапе выращивания монокристаллов и процессах фотолитографии. Это подчеркивает необходимость внедрения водосберегающих технологий и систем очистки воды, что является важной задачей для экологической устойчивости отрасли.

Рис. 1. Потребление воды на разных этапах производства (в литрах)

Современное производство полупроводников сталкивается с рядом экологических проблем, что требует разработки и внедрения инновационных методов для минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Вопросы энергоэффективности, уменьшения объема химических отходов, рационального использования воды и внедрения замкнутых циклов производства становятся центральными в стратегии устойчивого развития полупроводниковой отрасли.

В последние годы, с учетом растущих экологических требований и осознания промышленностью необходимости устойчивого развития, компании полупроводниковой отрасли активно внедряют различные подходы для минимизации отходов и потребления ресурсов. Эти инициативы направлены на снижение негативного воздействия на окружающую среду и включают в себя использование энергоэффективных технологий, сокращение водопотребления и управление отходами через переработку и безопасную утилизацию [2, с. 240].

1. Энергоэффективные технологии.

Полупроводниковое производство характеризуется высокими энергозатратами, особенно на таких этапах, как травление и имплантация ионов. Для снижения энергетических издержек компании активно переходят на использование возобновляемых источников энергии и внедряют более энергоэффективные технологии. Например, в 2021 году компания Intel объявила о достижении 100% использования возобновляемой энергии на всех своих предприятиях в США. Это позволило снизить выбросы CO₂ на 2,9 млн тонн ежегодно, что эквивалентно выводу из эксплуатации 600 000 автомобилей.

Кроме того, многие компании начинают применять технологии умных фабрик, которые за счет автоматизации и оптимизации процессов позволяют снижать энергопотребление.

2. Оптимизация водопотребления.

Полупроводниковая промышленность традиционно использует большие объемы воды для промывки и охлаждения оборудования, особенно на этапах выращивания монокристаллов и химической обработки пластин. Для решения этой проблемы применяются системы повторного использования воды и современные методы очистки.

Примером успешной реализации подобных технологий является завод TSMC на Тайване, где в 2020 году была внедрена система замкнутого водного цикла, позволяющая повторно использовать до 85% воды, применяемой в производственных процессах. Эта система очищает сточные воды и возвращает их обратно в цикл, значительно снижая общий объем водопотребления.

Кроме того, компания Samsung разработала систему водоочистки, которая не только сокращает объемы водопотребления, но и минимизирует выбросы опасных веществ в водные системы. По оценкам, благодаря этим мерам компания сэкономила более 14 млрд литров воды в период с 2019 по 2021 год. Системы минимизации водопотребления на заводах полупроводников представлены в таблице 2.

Таблица 2

Системы минимизации водопотребления на заводах полупроводников

Компания	Технология	Доля повторного использования воды (%)	Сэкономлено воды (млрд литров, 2019-2021)
TSMC	Замкнутый водный цикл	85	11
Samsung	Система очистки сточных вод	78	14
Intel	Энергоэффективные системы охлаждения	75	10

3. Сокращение и переработка отходов.

Одной из ключевых проблем в полупроводниковом производстве является образование значительных объемов твердых и химических отходов, включая токсичные вещества, такие как плавиковая кислота и растворители. Для решения этой проблемы разрабатываются системы переработки отходов и повторного использования материалов.

Так, компании IBM и GlobalFoundries разработали технологию переработки отходов фотолитографии, которая позволяет извлекать из отработанных материалов ценные компоненты, такие как редкоземельные металлы. Эта технология не только уменьшает объем отходов, но и снижает потребность в добыче новых ресурсов, что положительно влияет на экологический след отрасли.

В рамках своих экологических программ компании также внедряют системы управления отходами, основанные на принципах «нулевых отходов». К 2022 году ведущие мировые производители, такие как Intel и Samsung, достигли переработки более 90% твердых отходов на своих заводах, что значительно сократило объемы выбросов в окружающую среду.

4. Технологии замкнутого цикла и экономия ресурсов.

Одним из перспективных направлений в снижении воздействия полупроводникового производства на окружающую среду является внедрение технологий замкнутого цикла. Эти технологии предполагают повторное использование отходов и переработанных материалов в производственных процессах, что позволяет не только уменьшить объемы отходов, но и сократить потребление ресурсов.

Например, компания Micron Technology внедрила систему замкнутого цикла для производства пластиковых компонентов, которая позволяет повторно использовать до 60% пластиковых отходов. Это привело к сокращению затрат на сырье и снижению количества отходов, попадающих на свалки.

На рисунке 2 изображен график, отражающий долю переработанных отходов на полупроводниковых заводах ведущих компаний (2019-2021 гг.).

Рис. 2. Доля переработанных отходов на полупроводниковых заводах ведущих компаний (2019-2021 гг.)

Видно, что компании, такие как Intel, Samsung, TSMC и GlobalFoundries, перерабатывают от 85% до 92% своих отходов, что свидетельствует о значительных усилиях по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Экологические инициативы и стандарты играют важную роль в минимизации негативного воздействия полупроводниковой промышленности на окружающую среду. Международные стандарты, такие как ISO 14001, RoHS и REACH, устанавливают строгие требования к экологической ответственности, в то время как корпоративные инициативы крупнейших игроков отрасли направлены на достижение углеродной нейтральности, минимизацию водопотребления и управление отходами. Государственные программы и субсидии также способствуют внедрению устойчивых технологий в производственные процессы, что помогает полупроводниковым компаниям вносить вклад в глобальную борьбу с климатическими изменениями и сохранение экосистем.

С учетом роста требований к экологической ответственности и усиления глобальных усилий по снижению воздействия промышленности на окружающую среду, полупроводниковая отрасль сталкивается с необходимостью внед-

рения инновационных решений для обеспечения устойчивого развития. Перспективы экологически устойчивого производства полупроводников связаны с новыми технологиями, материалами и подходами, которые позволяют не только минимизировать воздействие на окружающую среду, но и повысить эффективность производства, снизить затраты на энергоресурсы и сократить объемы отходов [3, с. 7].

1) Нанотехнологии и новые материалы.

Развитие нанотехнологий способствует созданию более компактных и энергоэффективных компонентов, что позволяет снизить нагрузку на оборудование и уменьшить объемы потребляемой энергии.

– Графеновые полупроводники.

Использование графена в производстве полупроводников позволяет значительно улучшить энергоэффективность чипов и других устройств. Исследования показывают, что графеновые полупроводники могут снизить энергозатраты на 30-40% по сравнению с традиционными кремниевыми аналогами.

– Биополимеры и экологически чистые материалы.

Биополимеры не только менее токсичны, но и могут быть полностью разлагаемыми, что способствует снижению объема твердых отходов в полупроводниковом производстве.

2) Замкнутый цикл производства и повторное использование материалов.

Концепция замкнутого цикла предполагает, что отходы производства могут быть повторно использованы в производственных процессах, тем самым сокращая потребность в добыче новых ресурсов и уменьшая объемы отходов.

– Переработка воды и использование систем замкнутого водного цикла.

Для решения этой проблемы внедряются системы замкнутого водного цикла, которые позволяют повторно использовать до 85-90% воды, используемой в производственных процессах.

– Вторичное использование кремния и редкоземельных элементов.

Важным аспектом устойчивого производства полупроводников является повторное использование материалов, таких как кремний и редкоземельные металлы, которые необходимы для создания полупроводниковых пластин.

3) Энергоэффективные технологии и возобновляемая энергия.

Использование энергоэффективных технологий и переход на возобновляемые источники энергии становятся ключевыми элементами стратегии устойчивого развития для полупроводниковой отрасли.

– Переход на возобновляемые источники энергии.

Крупные производители полупроводников, такие как Intel и Samsung, активно переходят на использование возобновляемых источников энергии, включая солнечную и ветряную энергию. Это не только помогает сократить углеродный след производства, но и снижает затраты на электроэнергию.

– Умные фабрики и цифровизация процессов.

Умные фабрики позволяют контролировать потребление энергии в режиме реального времени, что помогает оптимизировать производственные процессы и снизить энергозатраты.

4) Новые технологии утилизации и переработки отходов.

Одной из наиболее значительных проблем полупроводниковой промышленности остаются химические и твердые отходы, многие из которых опасны для окружающей среды. В этой области ведутся активные исследования по разработке новых технологий утилизации и переработки.

– Плазменные установки для переработки отходов.

Эти установки позволяют разлагать опасные химические вещества и металлы до безопасных соединений, что значительно снижает их токсичность и объем.

Перспективы экологически устойчивого производства полупроводников связаны с активным внедрением инноваций в области нанотехнологий, замкнутого цикла производства, энергоэффективных технологий и утилизации отходов. Эти решения позволяют существенно снизить нагрузку на окружающую среду.

щую среду, сократить объемы потребляемых ресурсов и отходов, а также повысить общую эффективность производственных процессов. Внедрение таких технологий становится необходимостью в условиях глобальных изменений климата и усиления экологических требований.

Выводы

Таким образом, производство полупроводников сопряжено с серьезными экологическими вызовами, такими как высокое потребление энергии, воды и образование токсичных отходов. Однако внедрение инновационных технологий, таких как использование графеновых полупроводников, биополимеров, замкнутого водного цикла и переработки материалов, может значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, переход на возобновляемые источники энергии и внедрение умных фабрик способствует снижению углеродного следа. Международные стандарты и корпоративные инициативы играют важную роль в формировании устойчивого производства, а перспективы дальнейшего развития экологически чистых технологий открывают новые возможности для полупроводниковой отрасли.

Список литературы

1. Зеленский А.А., Морозкин М.С., Грибков А.А. Обзор полупроводниковой промышленности в мире и России: производство и оборудование // Известия высших учебных заведений. Электроника. – 2021. – Т. 26, № 6. – С. 468-480.
2. Фаюстов А.А. Возрастание актуальности утилизации электронных отходов в эпоху глобальной цифровой экономики // Молодой ученый. – 2019. – № 50 (288). – С. 237-243.
3. Янин Е.П. Особенности воздействия предприятий полупроводниковой промышленности на окружающую среду // Экологическая экспертиза. – 2021. – № 3. – С. 4-17.